

किशोरावस्था में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की विविधता पर एक तुलनात्मक अध्ययन : एक केस अध्ययन

मीना¹ एवं डा. राजश्री²

सारांश

वर्तमान अध्ययन से ज्ञात होता है कि किशोर लड़के और लड़कियों के बीच लिंग, आयु और पारिवारिक स्थिति के समूहों के संबंध में नशीली दवाओं की लत की विविधताओं की तुलना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता क्यों है? अध्ययन में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में किशोर लड़कों और लड़कियों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग की व्यापकता का परीक्षण एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया, प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं के चयन के लिए स्नोबॉल प्रतिचयन तकनीक का प्रयोग किया गया। व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं प्रश्नावली तकनीक की सहायता से चयनित उत्तरदाताओं से आवश्यक आँकड़े एकत्रित किये गये। एकत्रित डेटा को कौडित किया गया और एसपीएसएस कार्यक्रम में दर्ज किया गया जहाँ टी टेस्ट की सांख्यिकी तकनीक की मदद से इसका विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में उपयोग की गई डिजाइन प्रकृति में वर्णनात्मक थी और अध्ययन के निष्कर्षों के लिए अनुमान और निष्कर्ष निकालने के लिए थी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से किशोरों में बहुत सारे जोखिम होते हैं; यह गिरावट बनाने, सशस्त्र डकैती, मानसिक बीमारी और पंथ का परिणाम है। अनुसंधान अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अधिकांश नशा करने वाले व्यक्तियों ने कम उम्र से ही धूम्रपान करना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे वे बड़े होते गए, वे नए रोमांच की तलाश करने लगे और धीरे-धीरे कठोर दवाओं के सेवन करने लग जिसके दुष्परिणामों से वे नशे के ऐसे अंधकार के गर्त में चले गए जिनसे निकलना अत्यंत मुश्किल है।

सूचक शब्द : लिंग, आयु, पारिवारिक स्थिति, किशोर, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, स्वास्थ्य जोखिम

1. परिचय

वर्तमान समय की प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक व्यवस्था, हमारी युवा पीढ़ी नशीली दवाओं के दुरुपयोग, हिंसा, अवैध मुद्दों, उत्पीड़न आदि सहित कई जोखिमों को शामिल करते हुए आगे बढ़ती है। दुर्व्यवहार और अकादमिक प्रदर्शन, मित्रों और परिवार के साथ संबंधों को प्रभावित करते हैं। किशोर वर्ग में मादक द्रव्यों के सेवन की महामारी ने भारत में खतरनाक आयाम ग्रहण कर लिया है।

सांस्कृतिक मूल्यों में भारी बदलाव, बढ़ते वित्तीय तनाव और घटते सहायक बंधन पदार्थ के उपयोग के कारण है। सांस्कृतिक मूल्यों में भारी बदलाव, बढ़ते वित्तीय तनाव और घटते सहायक बंधन पदार्थ के उपयोग के कारण हैं। औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्रवास की प्रक्रियाओं ने सामाजिक नियंत्रण के पारंपरिक तरीकों को ढीला कर दिया है, जिससे व्यक्ति आधुनिक जीवन के तनाव और तनाव के प्रति संवेदशील हो गया है (अग्रवाल और अन्य 2009)।

1 शोधार्थी, स्कूल ऑफ एजुकेशन, संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा

2 एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, संस्कृति विश्वविद्यालय, मथुरा

शाह बीना (1991) द्वारा किये गये अध्ययनस्वरूप यह ज्ञात होता है कि तम्बाकू, शराब, हेरोइन और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध दवाओं/पदार्थों का उपयोग मथुरा के किशोरों की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है और हमारे युवा युवाओं की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति और इसकी स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नशीली दवाओं के उपयोग की प्रारंभिक शुरुआत हमेशा खराब पूर्वानुमान से जुड़ी होती है और यह निश्चित रूप से संबंधित व्यक्ति के अनुचित और गैर-जिम्मेदार व्यवहार के आजीवन परिदृश्य को प्रभावित करती है। नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि यह त्वरित गति से बढ़ता ही जा रहा है। जिससे पारंपरिक बंधन, सामाजिक वर्जनाएं, आत्म-संयम और व्यापक नियंत्रण पर जोर और संयुक्त परिवार और समुदाय का अनुशासन खत्म हो रहा है।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से केंद्र द्वारा भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की सीमा, पैटर्न और प्रवृत्ति पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, 12-18 वर्ष की आयु के भीतर वर्तमान प्रसार दर शराब (21.4%) थी। कैनबिस (3%), ऑपियेट्स (0.7%) और कोई भी अवैध दवा (3.6%)। सर्वेक्षण में बताया गया है कि माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्र संकट के कारकों और साथियों के प्रभाव के कारण नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण किशोर वर्ग के व्यवहार में अनियमितता परिलक्षित होती है। यह पाया गया कि स्कूल के पाठ्यक्रम में उचित जानकारी के माध्यम से लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने से जोखिम के तत्व को कम करने में मदद मिल सकती है, इसके अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से केंद्र द्वारा भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की सीमा, पैटर्न और प्रवृत्ति पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, 12-18 वर्ष की आयु के भीतर

वर्तमान प्रसार दर शराब (21.4%) थी। कैनबिस (3%), ऑपियेट्स (0.7%) और कोई भी अवैध दवा (3.6%)। सर्वेक्षण में बताया गया है कि माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्र संकट के कारकों और साथियों के प्रभाव के कारण नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण किशोर वर्ग के व्यवहार में अनियमितता परिलक्षित होती है। यह पाया गया कि स्कूल के पाठ्यक्रम में उचित जानकारी के माध्यम से लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने से जोखिम के तत्व को कम करने में मदद मिल सकती है, इसके अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व समुदाय द्वारा सामान्य रूप से लोगों और विशेष रूप से युवाओं को ड्रग्स के संकटमोचन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किया गया एक अभ्यास है। यदि नशीली दवाओं के परिदृश्य पर विश्व के आँकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो तस्वीर गंभीर है। लगभग \$500 बिलियन के कारोबार के साथ, यह पेट्रोलियम और हथियारों के व्यापार के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। पूरी दुनिया में करीब 19 करोड़ लोग किसी न किसी दवा का सेवन करते हैं। मादक पदार्थों की लत अत्यधिक मानव संकट का कारण बनती है और दवाओं के अवैध उत्पादन और वितरण ने दुनिया भर में अपराध और हिंसा को जन्म दिया है। आज दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों की लत के अभिशाप से मुक्त हो। दुनिया भर में लाखों नशा करने वाले, जीवन और मृत्यु के बीच दयनीय जीवन जी रहे हैं।

2.0 संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण

1. स्टैटन, बी.एफ (2007). द्वारा किये गए सर्वे के परिणामस्वरूप यूनिसेफ किशोरावस्था की

- अवधि को तीन स्तरों में वर्गीकृत करता है: शुरुआती किशोर (10-13 वर्ष की आयु), मध्यम किशोर (14-16), देर से किशोर (17-19) यह एक परेशानी की अवधि शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, कामुकता के संज्ञान में प्रमुख विविधताओं से भरी हुई है और यह भी सत्यापित किया कि यह ही व्यक्ति के पारस्परिक वातावरण में स्वयं के अस्तित्व को खोजने और उसके साथ संबंध स्थापित करने की अवधि है।
2. शाह। बीना ने 1991 में "एडोलसेंट्स स्कूल एडजस्टमेंट: द इफेक्ट ऑफ फेमिली क्लाइमेट" अध्ययन किया। जिसमें 14 से 17 वर्ष की आयु सीमा में कक्षा IX के 1000 किशोरों के यादृच्छिक न्यादर्श के साथ वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण उपयोग किए गए जिसमें 1. एमपी, वनयाल और बीना शाह द्वारा पारिवारिक जलवायु पैमाने, 2. बीना शाह अंशु शर्मा द्वारा एडजस्टमेंट इन्वेंटरी आदि थे। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षानुसार 1) असंतोषजनक पारिवारिक वातावरण वाले छात्रों ने संतोषजनक वातावरण वाले छात्रों की तुलना में स्कूलों में बेहतर समायोजन प्रदर्शित किया गया। 2) सामाजिक आर्थिक स्तर और बुद्धि को नियंत्रित करने के छात्रों में संबंध सकारात्मक और छात्राओं में नकारात्मक पाये गए। ग्रामीण किशोरों के बीच नकारात्मक संबंध पाया गया।
 3. प्रियंका और एम. शारदा देवी ने 1994 में "किशोरों की पालन-पोषण शैली की धारणाओं और पहचान शैलियों में अंतर" पर अध्ययन किया। डिग्री कालेजों से 16 से 22 आयु वर्ग के 300 किशोरों के यादृच्छिक नमूने के साथ वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का पालन किया गया था। उपयोग किए गए उपकरण विवेकेन रेड्डी (1996) द्वारा विकसित

संशोधित प्रारूप पेरेंटिंग इंटरैक्शनल स्काइल प्रश्नावली थे, स्काइल आइडेंटिटी इन्वेंटरी को व्हाइट एट अल द्वारा विकसित और मानकीकृत किया गया था। प्रमुख निष्कर्ष थे: 1) लड़कियों की तुलना में लड़कों की सूचना पहचान शैली अधिक थी। 2) लड़कों की तुलना में लड़कियों की आदर्श पहचान शैली अधिक थी।

4. गॉडिफ और पोस्टर (1991) ने अपने अध्ययन द्वारा यह अनुभव किया कि अत्यधिक शराब पीने का संबंध वैवाहिक हिंसा और परिवारों से है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए मादक पदार्थों का सेवन अत्यधिक जोखिम होता है। उन्होंने वर्णन किया है कि शराबियों के बीच वैवाहिक हिंसा की उच्च दर के कारण उनके बच्चे पारिवारिक संघर्ष का अनुभव अधिक करते हैं।
5. गोल्डर एट अल।, (1988) के अनुसार विकास के सभी चरणों में समायोजन एक प्रमुख चिंता का विषय है, लेकिन किशोरावस्था के दौरान प्रासंगिकता की दृष्टि से यह बहुत अच्छा है तथा किशोर अवस्था का प्रमुख विकासात्मक कार्य है। अपने भीतर के परिवर्तनों और उनकी बदली हुई अपेक्षाओं को उनकी खुशी, आकांक्षाएं, प्रेरणा स्तर, भावनात्मक मलाई और बाद की उपलब्धियाँ हमेशा आंतरिक और बाहरी वातावरण बदलते रहने के साथ उनके समायोजन से जुड़ी होती हैं।

3.0 अध्ययन की आवश्यकता और महत्त्व

सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों, गैर-सरकारी परोपकारी एजेंसियों और अन्य लोगों को शिक्षा और कानूनी कार्यों के माध्यम से मादक पदार्थों की आदत की समस्या के समाधान के लिए एक दूसरे के प्रयासों में सहयोग करने की आवश्यकता है। इस मोड़ पर, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वे प्रचलित सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा

करके समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच के रूप में खड़े हों, जो पूरी मानवता को प्रभावित करता है। यह प्रमाणित किया जा सकता है कि संचार और विस्तार गतिविधियों की भूमिका हमारी आने वाली पीढ़ी को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिक्षा तैयार करने और प्रसारित करने में मदद करती है। जो रोकथाम में दृढ़ विश्वास रखने वाले छात्रों को बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। मादक पदार्थों की लत और इसके निवारक प्रथाओं के विभिन्न आयामों के बारे में उचित जागरूकता कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका समर्थन किया जा सकता है। लेकिन हम इन जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की सीमा के बारे में सोच सकते हैं। इस स्थिति में, परियोजना महत्त्वपूर्ण हो जाती है, और मथुरा के हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक छात्रों को मादक पदार्थों की लत के खिलाफ जागरूक करने के लिए कुछ रणनीतियों को विकसित करने का प्रयास करता है।

4.0 अनुसंधान क्रियाविधि

अनुसंधान प्रक्रिया में पद्धति एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोधकर्ता ने अनुसंधान के क्षेत्र में मौजूदा साहित्य की सावधानी से जांच की है और एक पद्धति विकसित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में मौजूद जमीनी वास्तविकताओं का आकलन किया है, विशेष रूप से वर्तमान अध्ययन के लिए नमूना डिजाइन अध्ययन का उद्देश्य लिंग, आयु और पारिवारिक स्थिति के संबंध में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में किशोर लड़कों और लड़कियों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग की विविधताओं की जांच करना है। अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक डेटा पर आधारित है और अध्ययन की समस्या के संबंध में डेटा के द्वितीयक स्रोत भी जुटाए गए हैं।

5.0 अध्ययन के उद्देश्य

1. विभिन्न लिंग समूहों के बीच नशीली दवाओं के सेवन की आदतों से भिन्नता का अध्ययन

करना।

2. विभिन्न आयु समूहों के बीच मादक पदार्थों की सेवन की आदतों में भिन्नता का अध्ययन करना।
3. विभिन्न पारिवारिक स्थिति समूहों के बीच नशीली दवाओं की सेवन की आदतों में भिन्नता का अध्ययन करना।

6.0 अध्ययन की परिकल्पना

वर्तमान अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित परिकल्पनाएँ बनाई गई हैं:

1. मादक पदार्थों की सेवन की आदतों में विभिन्न लिंग समूहों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. मादक पदार्थों की सेवन की आदतों में विभिन्न आयु समूहों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
3. मादक पदार्थों की सेवन की आदतों में विभिन्न पारिवारिक स्थिति समूहों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

7.0 अनुसंधान प्रारूप

अध्ययन प्रकृति में वर्णनात्मक है और डेटा संग्रह में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया था। सामान्य तौर पर किसी विशेष अध्ययन के तरीकों और तकनीकों को समस्या की प्रकृति से निर्धारित किया जाता है। एक कुशल और विश्वसनीय शोध के अलावा, समस्या में अंतर्दृष्टि रखने के लिए विभिन्न साक्षात्कार तकनीकें आवश्यक हैं। इस प्रकार वर्तमान अध्ययन का दृष्टिकोण प्रकृति में अनुभवजन्य और सैद्धांतिक दोनों रहा है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से भी सहायता ली गई। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मथुरा में अध्ययन का स्रोत था जहाँ फील्ड वर्क किया गया। इस अध्ययन में स्नोबॉल सैम्पलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया और उत्तरदाताओं को लिंग, आयु समूह और

पारिवारिक स्थिति विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अध्ययन में व्यापक और कठोर साक्षात्कार और प्रतिदर्श उत्तरदाताओं के साथ बातचीत का पालन किया गया। डेटा संग्रह के लिए अवलोकन और साक्षात्कार अनुसूची तकनीक डेटा संग्रह के लिए नियोजित की गई थी। सूचना के द्वितीयक स्रोत का उपयोग अध्ययन को प्रकृति और दायरे में अधिक गुणात्मक बनाने के लिए भी किया गया था। इस शोध कार्य के लिए अपनाई गई शोधकर्ताओं की रूपरेखा वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण थी।

8.0 अध्ययन न्यादर्श

अध्ययन के न्यादर्श में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के किशोर लड़के और लड़कियां शामिल हैं। इस अध्ययन में न्यादर्श के चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक का प्रयोग किया गया है। शोध अध्ययन के लिए 110 छात्रों का एक न्यादर्श चुना गया है। 110 किशोर छात्रों के एक समूह में 70 लड़के और 40 लड़कियों को शामिल

इस स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणामों से अय अनुमान लगाया जा सकता है कि नशीली दवाओं की लत के अनुरूप 3.359 का टी मान 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण पाया गया है। अतः परिकल्पना-1 को 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है।

Table 1 : Result of test for hypothesis

Variable	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t-value	P-value
Drug Addiction	Boys	90	36.53	1.732	0.091	3.539	0.03
	Girls	50	31.000	1.320	0.065		

इस परिणाम से पता चलता है कि समूह चर के रूप में माने जाने वाले लिंग समूहों के साथ मादक पदार्थों की लत में काफी भिन्नता है। अधिक विशेष रूप से लिंग समूह लड़कों के लिए अनुमानित 36.53 का औसत मूल्य लिंग समूह लड़कियों के अनुमानित औसत मूल्य 31.00 से काफी अधिक है। इस परिणाम से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के बीच लड़कियों की तुलना में लिंग समूह के लड़कों के लिए नशीली दवाओं की लत काफी अधिक है।

किया गया।

9.0 अध्ययन उपकरण:

शोध अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया है वे थे प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि।

10.0 विश्लेषण तथा व्याख्या वर्तमान शोध अध्ययन के लिए टी परीक्षण विश्लेषण का उपयोग करके कच्चे डेटा से परिणामों की सार्थक व्याख्या प्राप्त करने के लिए विश्लेषण किया गया है।

10.1 लिंग समूहों के साथ मादक पदार्थों की लत पर महत्वपूर्ण बदलाव

लड़कों और लड़कियों के उत्तरदाताओं के बीच नशीली दवाओं की लत में भिन्नता को परिकल्पना-1 में परिभाषित किया गया है और इसके परिणाम स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणाम के रूप में तालिका-1 में दिखाए गए हैं।

10.2 आयु समूहों के साथ मादक पदार्थों की लत पर महत्वपूर्ण बदलाव

16 वर्ष से कम आयु वर्ग और 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं के बीच नशीली दवाओं की लत में भिन्नता को परिकल्पना-2 में परिभाषित किया गया है और इसके परिणाम स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणाम के रूप में तालिका-2 में दिखाए गए हैं। इस स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नशीली दवाओं की लत के अनुरूप 3.129 का टी मान 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण पाया गया है। अतः परिकल्पना-2 को 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है।

Table 1 : Result of test for hypothesis

Variable	Age	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t-value	P-value
Drug Addiction	Above 16 years	95	30.46	1.096	0.060	3.129	0.001
	Below 16 years	45	28.42	1.210	0.057		

इस परिणाम से ज्ञात होता है कि समूहीकरण चर के रूप में मानी जाने वाली आयु के साथ नशीली दवाओं की लत में काफी भिन्नता है। विशेष रूप से 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए अनुमानित 34.46 का औसत मूल्य 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के 28.42 से अनुमानित औसत मूल्य से काफी अधिक है। इस परिणाम से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के बीच 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की तुलना में 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए नशीली दवाओं की लत काफी अधिक है।

10.3 पारिवारिक स्थिति के साथ नशीली दवाओं की लत पर महत्वपूर्ण बदलाव

उत्तरदाताओं के अमीर और गरीब परिवार की स्थिति के बीच नशीली दवाओं की लत में भिन्नता को परिकल्पना-3 में परिभाषित किया गया है और इसके परिणाम स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणाम के रूप में तालिका-3 में दिखाए गए हैं। इस स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नशीली दवाओं की लत के अनुरूप 3.956 का टी मान 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण पाया गया है। अतः परिकल्पना-3 को 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत किया जाता है।

Table 1 : Result of test for hypothesis

Variable	Status	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t-value	P-value
Drug Addiction	Rich	88	32.121	0.894	0.442	3.956	0.040
	Poor	52	29.013	1.862	0.098		

इस परिणाम से पता चलता है कि नशीली दवाओं की लत परिवार की स्थिति के साथ समूहीकरण चर के रूप में काफी भिन्न होती है। अधिक विशेष रूप से अमीर परिवार की स्थिति के लिए अनुमानित 32.121 का औसत मूल्य गरीब परिवार की स्थिति के लिए 29.013 के अनुमानित औसत मूल्य से काफी अधिक है। इस परिणाम से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के बीच गरीब लोगों की तुलना में अमीर परिवार की स्थिति के लिए नशीली दवाओं की लत काफी अधिक है।

11.2 नशीली दवाओं की लत में आयु समूह विविधताएं

स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणाम के रूप में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग और 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं के बीच नशीली दवाओं की लत में अंतर तालिका-2 में दिखाया गया है। इस स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणामों से यह देखा जा सकता है कि मादक पदार्थों की लत के अनुरूप 3.129 का टी मान 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण पाया गया है।

इस परिणाम से पता चलता है कि समूहीकरण चर के रूप में मानी जाने वाली आयु के साथ नशीली दवाओं की लत में काफी भिन्नता होती है। विशेष रूप से 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए अनुमानित 34.46 का औसत मूल्य 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के 28.42 के अनुमानित औसत मूल्य से काफी अधिक है। इस परिणाम से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के बीच 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की तुलना में 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए नशीली दवाओं की लत काफी अधिक है।

11.3 नशीली दवाओं की लत में पारिवारिक स्थिति भिन्नता

स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणाम के रूप में तालिका-3 में दिखाए गए उत्तरदाताओं के अमीर और गरीब परिवार की स्थिति के बीच नशीली दवाओं की लत में भिन्नता। इस स्वतंत्र नमूना टी परीक्षण के परिणामों से यह देखा जा सकता है कि नशीली दवाओं की लत के अनुरूप 3.956 का टी मूल्य 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण पाया गया है।

इस परिणाम से पता चलता है कि नशीली दवाओं की लत परिवार की स्थिति के साथ समूहीकरण चर के रूप में काफी भिन्न होती है। अधिक विशेष रूप से अमीर परिवार की स्थिति के लिए अनुमानित 32.121 का औसत मूल्य गरीब परिवार की स्थिति के लिए 29.013 के अनुमानित औसत मूल्य से काफी अधिक है। इस परिणाम से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के बीच गरीब लोगों की तुलना में अमीर परिवार की स्थिति के लिए नशीली दवाओं की लत काफी अधिक है।

12.0 निष्कर्ष

अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि किशोर लड़के और लड़कियां नशीली दवाओं के दुरुपयोग के व्यवहार के प्रति संवेदनशील हैं, यह लिंग कारकों, उम्र के प्रभाव और पारिवारिक स्थितियों के कारण हो सकता है। यह पाया गया है कि किशोर लड़के और लड़कियों के लिंग, आयु और पारिवारिक स्थिति के संबंध में नशीली दवाओं की लत में भिन्नता है। यह महसूस किया गया कि स्कूली पाठ्यक्रम में उचित जानकारी के माध्यम से लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने से निश्चित रूप से उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को रोकने में मदद मिल सकती है। ये अभ्यास निश्चित रूप से मादक पदार्थों की लत के विभिन्न आयामों (सैद्धांतिक और व्यावहारिक जागरूकता दोनों) के संबंध में हमारी युवा दुनिया को सचेत करेंगे। इस प्रकार पाठ्यचर्या को बदलने और उसके अनुसार निर्देशात्मक दृष्टिकोण तैयार करने की आवश्यकता है।

References

1. Shah Beena. Studied in A. Kliewer WL. Use of prescription drugs and future delinquency among adolescent offenders. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 14:00145-7. doi: 10.1016/j.jsat.2014.07.008. 1991-2014.
2. Priyanka, Sarada Devi M. studied in preventing teenage drug abuse: Exploratory effects of network social support. *Youth and Society*. 1994; 22(4):482-534.
3. Ellickson, Phyllis Hays L, Ron D. On becoming involved with drugs: Modelling adolescent drug use over time. *Health Psychology*. 1992; 11(6):377-385.
4. Fagan AA, Van Horn ML, Hawkins JD, Jaki T. Differential Effects of Parental Controls on Adolescent Substance Use: For Whom Is the Family Most Important? *Journal of Quantitative Criminology*. 2013; 29(3):347-368.
5. Henry KL, Smith EA, Caldwell LL. Deterioration of academic achievement and marijuana use onset among rural adolescents. *Journal Health education research*. 2007; 22(3):372-384.
6. Gondolf , E.W& Ackermann A.J, (1993). Validity and Reliability of Adolescent children of Alcoholics. *International Journal of Addiction*.
7. UNICEF Report. (2012). Condition of adolescence in india – among wrost, Retrievev from <http://www.deccanherald.com/content/141057/condition-adolescents- indiaamong-wrost.html>
8. Golder., Gupta., Smith. (1988). *Oxford Textbook of Psychiatry*. 2nd edition . London: Lippincott Williams and Wilkins.